

PUC Minas

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Pró-Reitoria de Pesquisa e de
Pós-graduação Comitê de Ética em
Pesquisa - CEP

MODELO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

N.º Registro CEP: CAAE

68635723.4.0000.5137

Título do Projeto: Análise da adoção de princípios de Engenharia de Software Verde em cursos de graduação de Engenharia de Software

Prezado(a) Sr(a),

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que visa estudar a existência e a forma de implantação de disciplinas e conteúdos relacionados à Engenharia de Software Verde em cursos de graduação de Engenharia de Software. As perguntas foram desenvolvidas com base em uma revisão de literatura sobre disciplinas e conteúdos relacionados à Engenharia de Software Verde. O questionário tem como objetivo coletar a percepção dos participantes de acordo com suas experiências e conhecimentos.

Você foi selecionado(a) para participar deste estudo porque é coordenador de um curso de graduação de Engenharia de Software no Brasil, ou professor da área relacionada. Sua participação consiste em responder a cada uma das perguntas de maneira direta, de acordo com sua percepção sobre o tema de cada questão.

Os únicos riscos envolvidos neste estudo são o desconforto e o tempo gasto para responder ao questionário. As perguntas foram elaboradas de forma simples para reduzir o tempo de resposta.

Sua participação é voluntária e não haverá pagamento pelo seu envolvimento neste estudo. Da mesma forma, você não terá nenhum custo para participar.

Todas as informações coletadas serão confidenciais e seu anonimato será preservado durante todas as etapas da pesquisa, incluindo a apresentação dos resultados em publicações científicas. Os resultados serão sempre apresentados como um retrato do grupo, e não individualmente. Você pode se recusar a participar ou a responder às perguntas a qualquer momento, sem sofrer nenhum prejuízo pessoal.

Todo material coletado durante a pesquisa ficará sob a guarda e responsabilidade do pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos. Após esse período, o material será destruído.

Os resultados desta pesquisa serão usados para integrar um trabalho acadêmico dos autores. As respostas fornecidas pelos participantes farão parte da seção de resultados e conclusões deste trabalho.

PUC Minas

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Pró-Reitoria de Pesquisa e de
Pós-graduação Comitê de Ética em
Pesquisa - CEP

Você deve guardar uma cópia deste termo onde constam os dados de contato do pesquisador responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.

Pesquisador responsável: Lucila Ishitani, (31) 3319-4336, lucila@pucminas.br.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, coordenado pela Prof.^a Cristiana Leite Carvalho, que poderá ser contatada em caso de questões éticas, pelo telefone (31)3319-4517 ou e-mail cep.proppg@pucminas.br.

O Comitê de Ética em Pesquisa é uma autoridade local e porta de entrada para os projetos de pesquisa que envolvem seres humanos, e tem como objetivo defender os direitos e interesses dos participantes em sua integridade e dignidade, contribuindo também para o desenvolvimento das pesquisas dentro dos padrões éticos.

Eu, **Lucila Ishitani** comprometo-me a cumprir todas as exigências e responsabilidades a mim conferidas neste termo e agradeço a sua colaboração e sua confiança.

Ao selecionar o botão abaixo, o(a) Senhor(a) concorda em participar da pesquisa de acordo com as informações registradas neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Caso não concorde em participar, apenas feche essa página no seu navegador.

Declaro que li e concordo em participar desta pesquisa.